

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI IQTISODIY TARBIYALASHNING HOZIRGI HOLATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6466091>

Ulasheva Umida

Hozir mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy raqobat - fan, texnika va texnologiya sohasidagi raqobatga aylandi. Demak, raqobat intellektual mohiyat kasb etib, ta'lim sohasidagi raqobatga aylanmoqda, desak xato bo'lmaydi. Shuning uchun ham butun dunyoda malakali mutaxassis kadrlar tayyorlashga, buning uchun esa o'quv jarayonini samarali tashkil etishga alohida diqqat-e'tibor qaratilmoqda.

So'ngi yillarda respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimida iqtisodiy ta'lim-tarbiya asoslarini joriy qilish borasida dadil qadamlar tashlandi. Tarixga nazar tashlab, shunga amin bo'lamiz-ki, respublikamiz mustaqillikka aylangunga qadar iqtisodiy ta'lim olishga faqat shu yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalargina molik bo'lgan bo'lsalar, bugun oiladan boshlab, tarmoq akademiyalariga qadar bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida iqtisodiy ta'lim tarbiya joriy etildi.

Uzluksiz ta'lim tizimi ilk bolalik yoshidan boshlanib, to shaxs sifatida kamol topguncha bo'lgan davrni o'z ichiga olishi ko'zda tutilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy bilimlar " Ilk iqtisodiy tarbiya", " Iqtisodiy bilim asoslari", " Iqtisodiyot asoslari" dasturiga ko'ra amalga oshiriladi.

Iqtisodiy ta'lim-tarbiya yo'nalishi pedagogika fanining yangi, to'liq o'rganilmagan sohasi sirasiga kirgani bois, uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida u bilan bog'liq hal etilishi zarur bo'lgan muommolar mavjud. Bunda asosiy e'tibor respublikamizda olib borilayotgan ta'lim islohatlari ko'zda tutgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish, uzluksiz ta'lim tizimining bosqichlarida ta'lim oluvchilarining iqtisodiy tarbiyasini takomillashtirishi zarur. OTM da ta'lim oluvchilarga bosqichlararo uzviylikda iqtisodiy tarbiya berish muommosi ham, shu nuqtai nazardan qaralganda ilmiy yechimini kutayotgan muhim vazifalardandir. Ta'lim oluvchilarga aqliy, axloqiy, huquqiy, istetik bilimlar uyg'unligida iqtisodiy bilim berish vatanparvarlik, mehnatsevarlik hislari qatorida ularda intizomlilik, tejamkorlik va atrof-muhitga ma'suliyat hissini ham tarbiyalash ahamiyatlidir. Shaxs kamolida iqtisodiy tarbiyaning g'oyat muhimligi sharq va g'arb olim, shoir, mutaffakirlari tomonidan e'tirof etilgan va ular merosidan munosib joy egallagan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mehnatsevarlik, to'g'riso'zlik, savdodagi hallollik, ma'suliyat va allomalarining fikrlarini o'rganish, tavsiyalaridan foydalanish o'rinlidir. Misol uchun iqtisodiy

fikrlar g'arb olimlari J.J.Russo, I.G.Pestalotssi, Y.A. Komenskiy, A.S.Makarenko asarlarida o'z ifodasini topgan. Bu pedagoglarning mehnat ta'limi negizida talabalarga ilk iqtisodiy bilim berishga qaratilgan ko'p fikrlarni tahlil etish zarur va o'rinlidir.

Jan-Jak Russo yosh bolalarni kichik yoshdanoq mehnat qilishga jalb etish, ularga mehnat qilish ko'nikma va malakalarni o'rgatish kelgusida hayot uchun, yashash uchun kurashchanlik xislatlarini tarbiyalashini e'tirof etadi. U uch turdagi tarbiya va uch turdagi o'qituvchi mavjudligiga urg'u beradi. Jan-Jak Russo bu o'qituvchilar tabiat, insonlar va predmetlar ekanligini ta'kidlab, tarbiyaning qaysi turi tanlashidan qat'iy nazar, bu o'qituvchilar ozod va baxtli insonlarni tarbiyalay olishini bildiradi. U inson mehnatining iqtisodiy jihatlari to'g'risida " Har bir inson u boy yoki kambag'al, kuchli yoki kuchsizligidan qat'iy nazar tabiatdan ishyoqmasdir. Mehnat qilish jamiyatda inson bajarishi shart bo'lgan vazifadir..." degan fikrni bayon etadi. Uning fikricha, hayot kechirish uchun mehnat qilishga majbur bo'lgan kambag'al kishilarni qo'shimcha tarbiyalashga ortiqcha ehtiyoj yo'q, chunki bu insonlarning eng yaxshi o'qituvchisi-mehnatdir. Shu nuqtai nazardan qaralganda o'quvchilarni qo'shimcha iqtisodiy tarbiyalash kerak degan ilgari surgan Jan-Jak Russo, asosiy e'tiborni qo'l mehnati, ya'ni hunarmandchilikka qaratish zarurligini bildirgan.

I.G.Pestalotssi tabaqalangan tarbiya berish tarafdori bo'lib, o'zining mashhur "Oqqush qo'shig'i" asarida talabalarga ularni o'rab turgan muhit va sharoitdan kelib chiqqan holda bilim, ko'nikma va malaka berishni zarur deb hisoblagan. U ushbu asarda yo'qsil oilalarning bolalari avvalo mehnat qilishga o'rganishlari zarurligi, bu ularni kelgusida qashshoqlikdan olib chiquvchi yagona omil ekanini bayon etgan. U ta'lim dargohida talabalarga pul ortidan "quvish" ni emas, balki boshlang'ich iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni berish orqali iqtisodiy mustaqillikka erishish malakasini egallashni o'rgatish zarurligini ta'kidlagan.

Angliya, Germaniya, Yaponiya, AQSH kabi taraqqiy etgan davlatlarning ta'lim muassasalari o'quv rejalariga, o'quvchilarni kundalik hayotga tayyorlash maqsadida pul ishlab topish, uni saqlash, mol-mulk yig'ish, daromadli biznes, tejamkorlik, vaqtni foydali sarflash, irodani mustahkamlash, sog'liqqa e'tibor berish, foydali kasbni tanlash va iqtisodiy bilim berish maqsadiga yonaltirilgan " iqtisodiy pedagogika " fani kiritildi. Ushbu fan uchun alohida o'quv dasturi va uslubiy tavsiyalar yaratilgani ham ma'lum va olimlar bugun alohida o'quv dasturi va uslubiy tavsiyalar yaratilgani ham ma'lum va olimlar bugun shiddat bilan o'zgarayotgan iqtisodiy hayotda faol harakatlanish uchun " tejamkor inson" ega bo'lishi lozim bo'lgan tushuncha, tasavvur, bilim va malakalar, shuningdek, ularda pulga, mulkka bo'lgan to'g'ri munosabatni shakllantirish imkoniyatlarini bayon etganlar.

Amerikalik mutaxassislar bolalarga kichik yoshdan, ya'ni boshlang'ich sinflardan ilk iqtisodiy mahsulotlari, giginik vositalar, kiyim-kechak hamda boshqa shu kabi vositalarni tanlash, sotib olish, ulardan foydalanishni bilishi muhim deb hisoblaydilar va bunga umumiy o'rta ta'lim maktabni ma'sul deb biladilar. Bolalarga ular to'g'risida nafaqat ma'lumot berish, balki ularda kelgusida asqotadigan bilimlarni tarbiyalash kerakligini ta'kidlaydilar.

Faylasuf B.N.Feldman talabalarda pulga bo'lgan munosabatni to'g'ri shakllantirishda foydalanish mumkin bo'lgan olti maslahatni bayon etgan:

- Talabalarni tejamkorlikka o'rgatish;
- Ularga mayda sarf-harajatlar uchun pul berish;
- Ularga uy-ro'zg'or ishlariga jalb qilish; puldan jazolash yoki o'z maqsadi yo'lida biron tomonga og'dirish vositasi sifatida foydalanmaslik;
- Oilaning moliyaviy ahvolini boladan yashirmaslik'
- O'z mashg'uloti va ishlari to'g'risida bola bilan o'rtoqlashish.

Germanyada yoshlik chog'idan pul topish va uni sarflash malakasiga ega bo'lishi, xuddi ko'chada yo'lni kesib o'tish qoidalarini bilish kabi oddiy va muhim sanaladi. Shu bois bola son sanoqni ilk bor o'zlashtira boshlagan zahoti ularga mayda sarf-xarajatlar uchun haftalik pul ajratiladi. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi bunday " iqtisodiy munosabatlar" 4 asosiy qoidaga asoslanadi.

1.Kundalik harajatlarga berilgan pullarni bolalar o'z istaklariga ko'ra muzqaymoq o'yinchoq va boshqalarga sarflashiga ruxsat etiladi.

2. Kundalik harajat pullari 4-6 yoshdagi bolalarga haftasiga, 10 yoshdan keyin esa har oyda, faqat belgilangan kunda beriladi. Bolalarga avans tariqasida ota-onalarda qo'shimcha pul undirishga izn berilmaydi.

3. Bolalarga beriladigan pul miqdori oilaning moliyaviy imkoniyati va kattalarning umumiy kelishuviga asosan tayinlanadi. Sinchkov bolalar ba'zan ota-onalaridan tayinlagan pul miqdorini inflatsiya va pul qadrsizlanishi nuqtayi-nazaridan qayta ko'rib chiqishni talab qiladilar.

4. Kundalik xarajat pullari bolalarni jazolash yoki rag'batlantirish vositasi bo'la olmaydi.